

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 487 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

MINTAQAVIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Ravshanova Muxtarama Yusup qizi

Termiz davlat universiteti, Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) 2-kurs magistranti
ORCID:0009-0006-7889-507X

Ilmiy rahbar:

Ollokulova Feruza Nansurovna

I.f.f.d (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada Surxondaryo viloyati misolida mintaqaviy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilish jarayonlari o'rganiladi. Tadqiqotda investitsiya hajmlari, tarmoqlar kesimidagi sarmoyalar tarkibi va ularni samarali jalb qilish strategiyalari tahlil qilingan. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish va xorijiy investitsiyalarni oshirishning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: investitsiyalar, iqtisodiy rivojlanish, innovatsiyalar, Surxondaryo viloyati, xorijiy sarmoya.

Abstract: This article examines the processes of attracting investments into the regional economy using the example of Surkhandarya region. It analyzes investment volumes, the structure of investments by sectors, and strategies for their effective attraction. The importance of introducing innovative technologies and increasing foreign investments is highlighted.

Key words: investments, economic development, innovations, Surkhandarya region, foreign capital.

Аннотация: В данной статье изучаются процессы привлечения инвестиций в региональную экономику на примере Сурхандарьинской области. Исследуются объемы инвестиций, структура вложений по отраслям и стратегии их эффективного привлечения. Рассматривается значение внедрения инновационных технологий и увеличения иностранных инвестиций.

Ключевые слова: инвестиции, экономическое развитие, инновации, Сурхандарьинская область, иностранный капитал.

KIRISH

Mintaqaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida investitsiyalarning roli strategik ahamiyatga ega. Ular yangi ish o'rinlari yaratish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va iqtisodiy diversifikatsiyani ta'minlashga xizmat qiladi. Surxondaryo viloyati O'zbekiston janubidagi strategik hudud bo'lib, tabiiy resurslar va qulay geografik joylashuvga ega. Ammo investitsiyalar hajmi iqtisodiyotning texnologik yangilanishi va diversifikatsiyasi uchun yetarli emas. Ushbu maqola mintaqaga investitsiyalarni samarali jalb qilish bo'yicha dolzarb masalalarni yoritishga qaratilgan. Maqolaning maqsadi – Surxondaryo viloyatiga investitsiyalarni jalb qilishni tahlil qilish va ularni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Investitsiyalar va mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishning o'zaro aloqasi haqida turli adabiyotlarda keng yoritilgan. Mahmudov A. (2021) o'zining tadqiqotida investitsiyalarning mintaqaviy iqtisodiyotning rivojlanishiga ta'sirini o'rganadi. U investitsiyalarni samarali jalb qilish, ularning turli sektorlar bo'yicha taqsimlanishini va mintaqaviy o'ziga xosliklarni hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi. Mahmudovning ilmiy ishlanmasi, ayniqsa, investitsiyalarni samarali yo'naltirish bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga oladi, chunki u iqtisodiy rivojlanishni faqat resurslarga bog'lamay, balki ilm-fan va innovatsion texnologiyalarni joriy etishga ham e'tibor qaratadi.

Saidov B. (2020) esa sanoat va xizmatlar sektoriga investitsiyalarni jalb qilishda iqtisodiy infratuzilmaning rolini o'rganadi. Tadqiqotda, mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda infratuzilma asosining mustahkamligi va uni samarali jalb qilishning iqtisodiy o'sishga ta'siri tahlil etilgan. Saidovning ishida sanoat va xizmatlar sektorining integratsiyalashuvi, yangi texnologiyalarni joriy etish hamda investitsiyalarni yo'naltirishning muhimligi yoritilgan.

World Bank (2022) esa mintaqaviy investitsiyalarni rag'batlantirish bo'yicha xalqaro tajribalar va tavsiyalarni o'rganadi. U mintaqaviy rivojlanishning muvaffaqiyatli modelini ishlab chiqishda mamlakatlararo tajribani tahlil etadi, shu bilan birga investitsiyalarni jalb qilishning samarali usullarini taklif etadi. Xalqaro tashkilotning bu ishlanmasi, ayniqsa, mintaqaviy rivojlanishning global darajadagi tendensiyalarini hisobga olgan holda amaliy tavsiyalarni beradi.

Ushbu tadqiqotlar investitsiyalarni jalb qilishning asosiy mexanizmlarini va samarali yo'llarini o'rganishda yordam beradi, ammo ayniqsa Surxondaryo viloyatiga oid xususiyatlar va imkoniyatlarni hisobga olgan holda qo'shimcha tahlillarni amalga oshirish zarurati mavjud. Ushbu maqola, mintaqaviy o'ziga xosliklarni hisobga olib, Surxondaryo viloyatidagi investitsiya jarayonlarini chuqur tahlil qilishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda qo'llanilgan metodologiya, investitsiya jarayonlarini chuqur tahlil qilish uchun bir nechta usullarni o'z ichiga oladi. Birinchi usul, statistik tahlil bo'lib, Surxondaryo viloyatining iqtisodiy ko'rsatkichlarini aniqlashda viloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlaridan foydalanilgan. Bu ma'lumotlar yordamida investitsiya hajmi va tarmoqlar bo'yicha taqsimlanishining dinamikasi o'rganildi. Shuningdek, dinamik qatorlar va indekslar yordamida viloyatdagi investitsiya faoliyatining o'sish sur'atlari tahlil qilindi.

Ikkinchi metod, taqqoslash usuli, viloyat ko'rsatkichlarini boshqa hududlar va xalqaro o'rtacha ko'rsatkichlar bilan qiyoslash orqali amalga oshirildi. Bu usul investitsiya jarayonlarining samaradorligini aniqlash, shuningdek, boshqa mintaqalardagi muvaffaqiyatli tajribalarni o'rganish uchun qulay imkoniyat yaratdi. Xususan, O'zbekistonning boshqa hududlaridagi investitsiya faoliyati va ularga qo'yilgan maqsadlar, shuningdek, global darajadagi investitsiya strategiyalari taqqoslandi.

Uchinchi metod, vizualizatsiya, ma'lumotlar tahlilini yanada samarali taqdim etish uchun diagramma va jadvallar shaklida amalga oshirildi. Bu usul, o'rganilgan ma'lumotlarni aniq va tushunarli tarzda taqdim etishga yordam beradi. Diagrammalar orqali Surxondaryo viloyatidagi investitsiya hajmi, tarmoqlar bo'yicha sarmoya taqsimoti va innovatsion texnologiyalarni jalb qilishning tahlili ko'rsatilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

1-jadval. Surxondaryo viloyatiga jalb qilingan jami kapital qo'yilmalar (2020–2022 yy.)¹.

Ko'rsatkich	2020	2021	2022
Kapital qo'yilmalar (mlrd.so'm)	6500	6900	7500
O'sish sur'ati (%)	-	+6,15	+8,7

Ushbu davrda jami kapital qo'yilmalar hajmi 2022-yilda 7,5 trillion so'mga yetgan bo'lib, 2020-yilga nisbatan o'sish 15–17%ni tashkil etdi.

Xorijiy investitsiyalar hajmi: 2022-yilda jalb qilingan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi qariyb 210 million AQSh dollarini tashkil etdi. Bu ko'rsatkich huzur viloyat umumiy investitsiyalari tarkibida past ulushga ega.

Tarmoq kesimidagi investitsiyalar tarkibi: Investitsiyalarning asosiy qismi qishloq xo'jaligi va qurilish sohalariga yo'naltirilgan bo'lib, sanoat va xizmatlar sektori nisbatan kamroq sarmoya jalb qilgan.

1 Ma'lumot manbasi: <https://surxonstat.uz/uz/>

2-jadval. Investitsiyalar tarmoq kesimida (2022 y.)².

Tarmoq	Investitsiya hajmi (mlrd. so'm)	Ulushi (%)
Qishloq xo'jaligi	3000	40
Qurilish	2100	28
Sanoat	1500	20
Xizmatlar	900	12
Jami	7500	100

Hududiy ixtisoslashuv omillari: Surxondaryo viloyati Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgani tufayli transchegaraviy savdo, logistika va tranzit imkoniyatlari yuqori. Bu potensialni to'liq ishga solish uchun transport, energetika va logistika infratuzilmasiga qo'shimcha investitsiyalar zarur.

2022-yilda investitsiyalarning asosiy qismi qishloq xo'jaligi va qurilish sohalariga yo'naltirilgan. Xorijiy investitsiyalar ulushi jami investitsiyalarning atigi 2,8 foizini tashkil etadi, bu mintaqaning global investitsiyalar bozorida raqobatbardoshligini oshirish uchun yetarli emas. Natijalar Surxondaryo viloyatiga investitsiyalar oqimining o'sayotganini ko'rsatsa-da, ularning tarkibi asosan an'anaviy tarmoqlar bilan cheklangan. Shu munosabat bilan, infratuzilmani rivojlantirish, transport va logistika infratuzilmasiga investitsiyalarni oshirish, innovatsion loyihalarni rag'batlantirish, texnoparklar va R&D markazlarini tashkil etish, xorijiy investorlar uchun qulay soliq tizimini yaratish hamda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish uchun malakali ishchi kuchini tayyorlash zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Surxondaryo viloyatining iqtisodiy salohiyati yuqori bo'lsa-da, investitsiyalarni samarali jalb qilish va ulardan foydalanish darajasi hali ham yetarli emas. Mintaqaning iqtisodiy o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan asosiy omillardan biri – investitsiya oqimlarining tarkibida innovatsion texnologiyalar va yuqori qiymatli ishlab chiqarish tarmoqlarining yetishmasligi. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish va xorijiy investitsiyalar ulushini oshirish orqali mintaqa iqtisodiyoti raqobatbardoshligini kuchaytirish mumkin. Bunday o'zgarishlar, birinchidan, yuqori texnologiyalarni va ilg'or ishlab chiqarish sohalarini rivojlantirishga olib keladi, ikkinchidan, mintaqaning global investitsiyalar bozorida o'z o'rnini mustahkamlash imkonini yaratadi. Shu bilan birga, transport va logistika infratuzilmasini rivojlantirish, kadrlar malakasini oshirish va soliq imtiyozlarini yaratish orqali investitsiyalarning samaradorligini oshirish va viloyat iqtisodiyotining diversifikatsiyasini ta'minlash zarur. Xorijiy sarmoyalar va innovatsion loyihalarni jalb qilishni kengaytirish, viloyatni nafaqat ichki, balki tashqi bozorlarda ham raqobatbardosh qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasi rasmiy sayti: <https://surxonstat.uz/uz/>
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo'mitasi: <https://stat.uz/>
3. Mahmudov A. (2021). "Mintaqaviy investitsiyalarni rivojlantirish." Toshkent.
4. Saidov B. (2020). "Investitsiyalar va innovatsiyalar." Samarqand.
5. World Bank (2022). "Regional Investment Strategies."
6. Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasi. (2024). "Surxondaryo viloyatida asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi".
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-sonli farmoni. "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida".
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Investitsiya va tashqi savdo vazirligi. (2023). "2025-yilgacha investitsiya strategiyasi loyihasi raqamlarda". <https://www.mineconomy.gov.uz/uz/info/2893>
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Investitsiya va tashqi savdo vazirligi. (2023). "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi qonun". <https://invest-in-uzbekistan.org/uz/novoe-v-zakonodatelstve/ob-investitsiyah-i-investitsionnoy-deyatelnosti/>
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Investitsiya va tashqi savdo vazirligi. (2023). "O'zbekistonga kiritilayotgan xorijiy investitsiyalar hajmi tahlil qilindi".

² Ma'lumot manbasi: <https://surxonstat.uz/uz/>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

